

REBENA

Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem

ISSN 2764-1368
Volume 15, 2026, p. 772 - 788
<https://rebena.emnuvens.com.br/revista/index>

Avaliação de Desempenho do Estudante: ferramenta de melhoria da aprendizagem nas escolas de Manaus

Student Performance Assessment: a tool for improving learning in schools in Manaus

Rosemary Farias Rufino ¹

Submetido: 12/03/2026 Aprovado: 01/05/2026 Publicação: 18 /05 /2026

RESUMO

Este artigo analisa a influência da Avaliação de Desempenho do Estudante (ADE) no rendimento escolar em escolas públicas municipais de Manaus. A pesquisa insere-se no contexto das políticas de avaliação em larga escala, que têm assumido papel estratégico na melhoria da qualidade da educação básica. Adotou-se uma abordagem qualitativa, de caráter descritivo, com realização de pesquisa de campo em sete escolas da rede municipal. Participaram do estudo diretores, pedagogos e professores do 5º ano do ensino fundamental, totalizando 21 sujeitos. A coleta de dados ocorreu por meio de entrevistas semiestruturadas, e as informações foram analisadas com base na técnica de análise de conteúdo. Os resultados evidenciam que a ADE contribui significativamente para o diagnóstico das aprendizagens e para o planejamento de intervenções pedagógicas, impactando positivamente o rendimento escolar dos estudantes. Contudo, também foram identificadas limitações, especialmente relacionadas ao uso dos resultados para ranqueamento das escolas, o que pode gerar pressões institucionais e induzir práticas pedagógicas voltadas para o desempenho em testes. Conclui-se que a avaliação possui potencial formativo relevante, desde que utilizada de forma crítica e contextualizada, orientando ações pedagógicas que promovam a aprendizagem de forma ampla e equitativa.

Palavras-chave: Avaliação educacional. Desempenho escolar. Rendimento escolar. Políticas educacionais.

ABSTRACT

This article analyzes the influence of the Student Performance Assessment (ADE) on academic achievement in public schools in the city of Manaus, Brazil. The study is situated within the context of large-scale educational assessment policies, which have assumed a strategic role in improving the quality of basic education. A qualitative and descriptive approach was adopted, based on field research conducted in seven municipal schools. The participants included principals, pedagogical coordinators, and 5th-grade teachers, totaling 21 subjects. Data were collected through semi-structured interviews and analyzed using content analysis techniques. The findings indicate that the ADE significantly contributes to diagnosing students' learning and guiding pedagogical interventions, positively impacting academic achievement. However, limitations were also identified, particularly regarding the use of results for school ranking, which may generate institutional pressure and encourage teaching practices focused on test performance. It is concluded that the assessment has relevant formative potential when used critically and contextually, supporting pedagogical actions aimed at comprehensive and equitable learning.

Keywords: Educational assessment. Academic performance. School achievement. Educational policies.

¹ Doutora em Ciências de La Educación Facultad de Ciencias de la Educación y la Comunicación - Universidad Autónoma de Asunción UAA. Assunção - Py. rosemaryaraujo25@gmail.com.

1. Introdução

O presente artigo apresenta um recorte dos resultados de uma pesquisa desenvolvida no âmbito de uma tese de doutorado, cujo foco consistiu em analisar a influência da Avaliação de Desempenho do Estudante (ADE) no rendimento escolar em escolas públicas do município de Manaus. A investigação se insere no contexto das políticas de avaliação educacional em larga escala, que têm assumido papel central na formulação e monitoramento de políticas públicas educacionais no Brasil.

Nas últimas décadas, observa-se uma crescente valorização dos sistemas de avaliação como instrumentos de diagnóstico e regulação da qualidade de ensino. Nesse cenário, amplia-se o debate acerca dos resultados dessas avaliações, especialmente no que se refere à sua capacidade de promover melhorias efetivas no processo de ensino e aprendizagem, bem como seus possíveis efeitos colaterais, como a intensificação de práticas voltadas para o desempenho em testes e a indução de processos competitivos entre unidades escolares. Para Souza (2011), “na medida em que aumenta o interesse pela avaliação no cenário educacional cresce também, em nossos dias, a discussão sobre o uso dos testes como medida do processo educativo” (p.139).

No contexto brasileiro, a avaliação educacional tem sido objeto de intensas discussões, sobretudo após a consolidação de políticas que enfatizam indicadores de desempenho e metas educacionais. Embora tais políticas visem à melhoria da qualidade da educação, autores como Perrenoud (1999) alertam para o risco de reforço de desigualdades e práticas excludentes quando a avaliação assume caráter meramente classificatório.

Diante desse cenário, torna-se fundamental compreender de que forma as avaliações em larga escala são apropriadas pelas escolas e em que medida contribuem, de fato, para a melhoria da aprendizagem dos estudantes.

Assim, este estudo busca responder à questão de pesquisa: *de que forma a Avaliação de Desempenho do Estudante influencia o rendimento escolar nas escolas públicas municipais de Manaus?*

Tem como objetivo geral: analisar a influência da Avaliação de Desempenho do Estudante no rendimento escolar nas escolas públicas municipais de Manaus.

2. Referencial Teórico

Avaliar é uma prática social recorrente e, no campo educacional, assume centralidade nos processos de regulação, controle e legitimação de aprendizagens e políticas. No entanto, sua definição não é neutra, variando conforme a função que desempenha e os objetivos que a

orientam em determinados contextos históricos e institucionais. Em uma acepção inicial, o conceito de avaliação remete ao ato de julgar, como destaca Gandin (1995), ao afirmar que avaliar implica comparar a realidade a um padrão, seja ele explícito ou subentendido. Contudo, essa perspectiva suscita problematizações relevantes: quem define tais padrões? A quais interesses eles respondem? E em que medida esse julgamento contribui para processos formativos ou, ao contrário, reforça mecanismos de exclusão e hierarquização? Assim, mais do que um procedimento técnico, a avaliação deve ser compreendida como uma prática carregada de intencionalidades, atravessada por relações de poder e por disputas em torno do que se considera conhecimento válido e aprendizagem legítima.

De modo mais amplo, a avaliação permite qualificar ou classificar. Na perspectiva educacional é atribuído ao ato de avaliar uma grande responsabilidade, pois “[...]a avaliação não incorpora apenas objetivos escolares, das matérias ensinadas, mas também objetivos ligados à função social da escola no mundo atual, os quais são incorporados na organização do trabalho pedagógico global da escola” (Freitas, 2014, p.17). Desse modo, as formas de uso da avaliação possuem diferentes concepções.

De acordo com Luckesi (2011), “A escola que conhecemos no presente é a escola da modernidade e, junto com ela, foram sistematizados os exames escolares, da forma como genericamente eles ainda ocorrem hoje” (pp. 27-28). Mesmo com as mudanças impulsionadas pelas novas teorias educacionais, a escola ainda conduz o ato de avaliar baseada na seletividade difundida pelas provas e exames.

Em suma, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Brasileira 9394/96, que estabeleceu a avaliação como contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos é que a avaliação passa a ser discutida mais intensamente sob a ótica da aprendizagem. Apesar da legislação ter passado a valorizar uma avaliação considerada mais formativa, as escolas ainda reforçam a preparação para as provas visando a obtenção de notas.

Com a educação contemporânea, especialmente sob a influência das teorias construtivistas, a avaliação passa a ser ressignificada, deixando de ocupar um lugar meramente classificatório para assumir, ao menos no plano discursivo, uma função pedagógica. Nesse contexto, as relações entre ensino e aprendizagem tornam-se centrais, deslocando a avaliação para o acompanhamento dos processos de construção do conhecimento.

Entretanto, essa mudança não ocorre de forma linear nem isenta de contradições. Embora se defenda que avaliar deva contribuir para a melhoria do ensino e da aprendizagem, na prática, persistem modelos avaliativos pautados na mensuração de resultados e no controle do desempenho, muitas vezes alinhados a políticas de responsabilização e padronização. Assim, a

avaliação passa a incorporar novas finalidades — como diagnosticar, regular e orientar a aprendizagem —, mas convive com lógicas tradicionais que limitam seu potencial formativo.

Desse modo, afirmar que a principal finalidade da avaliação é melhorar o ensino e a aprendizagem implica reconhecer que esse objetivo ainda está em disputa no campo educacional, exigindo a problematização das condições concretas em que as práticas avaliativas são implementadas. Com isso, ampliam-se as funções e os métodos de avaliação, passando a contemplar não apenas a mensuração de resultados, mas a produção de diagnósticos sobre as aprendizagens dos estudantes.

Nessa perspectiva, Luckesi (2018) enfatiza a centralidade da tomada de decisão fundamentada nesses diagnósticos, ao afirmar que “o ato de avaliar, como qualquer outra prática investigativa, tem por objetivo exclusivamente revelar algo a respeito da realidade” (p. 23). Contudo, é necessário problematizar que, no contexto educacional contemporâneo, nem sempre os resultados avaliativos são efetivamente utilizados para reorientar as práticas pedagógicas, sendo frequentemente apropriados por lógicas de controle, responsabilização e ranqueamento, o que limita seu potencial formativo.

No campo educacional contemporâneo, destacam-se dois modelos de avaliação que contribuem para o diagnóstico da realidade educativa: a avaliação interna da aprendizagem e a avaliação externa de desempenho. A primeira ocorre no âmbito das unidades escolares, sob a responsabilidade do professor, que planeja, aplica e analisa os instrumentos avaliativos, estando, portanto, mais diretamente vinculada ao cotidiano pedagógico e às especificidades da aprendizagem dos estudantes. Já a avaliação externa é promovida por órgãos oficiais e realizada por agentes externos, com o objetivo de produzir indicadores em larga escala, permitindo a análise comparativa de sistemas e redes de ensino.

Embora distintas em suas finalidades e modos de operacionalização, ambas apresentam potencial para contribuir com a consolidação das aprendizagens, desde que seus resultados sejam apropriados de forma crítica e contextualizada. Nesse sentido, a articulação entre avaliação de sistema, escola e sala de aula torna-se fundamental. Conforme destaca Freitas (2014, p. 65), “a avaliação de sistema é um instrumento importante para monitoração das políticas públicas e seus resultados devem ser encaminhados, como subsídio, à escola para que, dentro de um processo de avaliação institucional, ela possa consumir estes dados, validá-los e encontrar formas de melhoria”.

No entanto, é importante problematizar que, na prática, essa articulação nem sempre se efetiva de maneira consistente. Frequentemente, os dados das avaliações externas são utilizados de forma prescritiva ou descontextualizada, reforçando mecanismos de responsabilização e

controle, em detrimento de uma utilização formativa que dialogue com as necessidades concretas das escolas e dos sujeitos envolvidos no processo educativo.

De acordo com Gatti (2012), iniciativas municipais que articularam avaliações em larga escala a processos estruturados de implantação curricular e formação continuada de professores apresentaram melhorias no desempenho escolar dos estudantes. Contudo, tais resultados devem ser analisados com cautela, uma vez que as avaliações externas, embora forneçam indicadores relevantes, tendem a reduzir a complexidade do processo educativo a métricas padronizadas, nem sempre capazes de captar dimensões qualitativas da aprendizagem.

Nesse contexto, a exemplo de outras unidades da federação, o município de Manaus instituiu seu próprio sistema de avaliação de desempenho, alinhando-se às políticas educacionais amplamente difundidas. Entretanto, a adoção desses sistemas também suscita críticas, especialmente no que se refere ao risco de indução de práticas pedagógicas voltadas prioritariamente para o alcance de metas e resultados mensuráveis, em detrimento de uma formação mais ampla e crítica dos estudantes. Ademais, observa-se que tais políticas podem reforçar mecanismos de responsabilização docente e escolar, sem, necessariamente, garantir as condições estruturais e formativas adequadas para a efetiva melhoria da qualidade da educação.

2.1. ADE - Avaliação de Desempenho do estudante no município de Manaus

A avaliação externa e em larga escala foi intensificada como iniciativa de muitos municípios do Brasil, saindo assim da centralização federal. Para Machado (2021) “A evolução do SAEB serviu como referência para que estados e municípios criassem seu próprio sistema e, por meio deste, realizar a avaliação de desempenho dos estudantes com o objetivo de obter resultados de forma mais rápida e sistemática” (p. 41). A iniciativa leva em consideração elevar os indicadores de qualidade a partir de um diagnóstico mais específico e célere.

Sendo assim, para o alcance e superação das metas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), a Secretaria Municipal de Educação de Manaus utiliza o Sistema de Avaliação de Desempenho Educacional de Manaus (Sadem), que tem por objetivo subsidiar a formulação, reformulação e o monitoramento de políticas públicas e fomentar a cultura de avaliação educacional no âmbito das escolas públicas municipais de Manaus, contribuindo para a melhoria da qualidade, equidade e eficiência do ensino (Relatório PME 2022). Uma das funções do sistema é a aplicação do teste cognitivo denominado Avaliação de Desempenho do Estudante direcionado aos estudantes do ensino fundamental da rede.

Com isso, a ADE tornou-se um projeto pioneiro da Semed, com a finalidade de avaliar o desempenho dos estudantes do ensino fundamental visando auxiliar diretores, pedagogos e professores no monitoramento dos processos pedagógicos de ensino e aprendizagem. Quanto à esta questão Breves (2017) assevera que:

Diante desse cenário, surgiu a necessidade de que a Semed estabelecesse indicadores que possibilitassem avaliar a qualidade do ensino, impulsionando as escolas a repensar suas práticas pedagógicas, a proposta curricular, os projetos e as avaliações internas e de larga escala, com vistas a garantir a formação básica dos estudantes e contribuir para o desenvolvimento de uma cultura de avaliação (p.11).

Nesse sentido, foi instituído o Sadem pelo Decreto de nº 3.113 de junho de 2015², para avaliar a qualidade da educação básica oferecida nas escolas públicas municipais a partir de processos avaliativos específicos, dentre os quais destaca-se a ADE como um processo de monitoramento e acompanhamento sistemático de desempenho e rendimento escolar. A Figura apresenta os anos avaliados no teste cognitivo na rede municipal de ensino.

Figura 1: ADE no Sistema de Avaliação de Manaus

Fonte: Elaboração da autora.

A ADE traz em seu bojo a melhoria da qualidade da educação pública no município, que é considerada a terceira maior rede do país com 504 escolas. Segundo Castro (2009):

O desenvolvimento de sistemas regionais ou locais de avaliação, em articulação com o sistema nacional, apresenta algumas vantagens [...]. Só sistemas descentralizados conseguem analisar cada uma das escolas e identificar o que elas precisam para melhorar o desempenho dos alunos, considerando as características de cada uma (pp.12-13).

² Sistema institucionalizado no Diário Oficial do Município de Manaus Edição 3667 de 15.06.2015.

A avaliação é aplicada de forma semestral, incluída no calendário escolar das escolas desde o ano de 2024, sendo norteadas por uma matriz própria nos moldes do Saeb contemplando o Currículo Escolar Municipal e a Base Nacional Comum Curricular - BNCC. Avalia os componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática. Os resultados são disponibilizados à rede municipal e com base na TCT, que apresenta como princípio básico o somatório total do teste. “Esta teoria possui uma série de estatísticas para a análise de um item de múltipla escolha, com uma única alternativa” (Souza, 2011, p. 114). Com isso, privilegia a quantidade de acertos, o escore total do teste, ou seja, quanto maior o número de acertos dos estudantes, maior o domínio das habilidades. No entanto, a ADE também utiliza a Teoria de Resposta ao Item (TRI) para fins de qualificação e análise dos itens elaborados pela Semed por meio de um sistema on-line.

A partir dessa perspectiva, espera-se que a avaliação produza informações relevantes para o sistema educacional em sua totalidade, orientando a definição de estratégias e a tomada de decisões voltadas ao alcance dos objetivos educacionais. Nessa direção, deve constituir-se como uma ferramenta pedagógica efetiva que, quando utilizada de forma crítica e articulada ao processo de ensino, pode influenciar significativamente as formas de aprendizagem dos educandos, bem como subsidiar a gestão e o aprimoramento do trabalho educativo.

Contudo, é importante ressaltar que essa potencialidade não se concretiza automaticamente. O uso das avaliações exige competência técnica e reflexão pedagógica, sob o risco de se reduzir a instrumentos meramente classificatórios ou de responsabilização, desvinculados das reais necessidades do processo educativo. Assim, seu valor reside menos na produção de dados em si e mais na capacidade de interpretá-los criticamente e transformá-los em ações pedagógicas contextualizadas e significativas.

3. Metodologia

Para atender ao objetivo proposto, adotou-se uma abordagem qualitativa, de natureza descritiva, considerada adequada à compreensão de fenômenos sociais complexos no contexto educacional. A pesquisa foi desenvolvida por meio de estudo de campo, possibilitando a coleta direta de dados junto aos sujeitos envolvidos no processo educativo e favorecendo uma análise situada das práticas escolares.

A amostra foi definida de forma intencional, tomando como critério o desempenho das escolas em avaliações externas, com o intuito de contemplar diferentes realidades educacionais da rede municipal de ensino. Participaram do estudo sete escolas dos anos iniciais do ensino fundamental, distribuídas nas distintas zonas geográficas da cidade de Manaus. Os sujeitos da pesquisa foram compostos por 7 diretores escolares, 7 pedagogos e 7 professores do 5º ano do

ensino fundamental, totalizando 21 participantes, o que permitiu a incorporação de múltiplas perspectivas sobre o objeto investigado.

A coleta de dados ocorreu por meio de entrevistas semiestruturadas, instrumento que possibilita maior aprofundamento das percepções, experiências e práticas dos participantes, especialmente no que se refere ao uso dos resultados da Avaliação de Desempenho do Estudante (ADE) no contexto escolar.

Os dados foram analisados à luz da Análise de Conteúdo, conforme proposta por Bardin (2011), desenvolvida em três etapas complementares: (i) pré-análise, caracterizada pela organização do material e realização de leitura flutuante; (ii) exploração do material, com a codificação e categorização das informações; e (iii) tratamento dos resultados e interpretação, etapa voltada à inferência e à construção analítica dos achados.

Com vistas a assegurar maior rigor metodológico, adotou-se a triangulação dos dados, considerando as diferentes perspectivas dos participantes (gestores, pedagogos e professores), o que contribui para a ampliação da validade interpretativa e da confiabilidade dos resultados.

A pesquisa respeitou os princípios éticos que regem estudos com seres humanos, garantindo o anonimato dos participantes e a confidencialidade das informações coletadas.

Não obstante o rigor metodológico adotado, o estudo apresenta algumas limitações que devem ser consideradas na interpretação dos resultados. A opção por uma amostra intencional, embora adequada aos objetivos da pesquisa qualitativa, restringe a possibilidade de generalização dos achados para o conjunto da rede de ensino. Além disso, o número reduzido de participantes, ainda que suficiente para aprofundamento analítico, pode limitar a abrangência das interpretações.

Outro aspecto a ser considerado refere-se ao uso exclusivo de entrevistas como instrumento de coleta de dados, o que pode implicar vieses decorrentes da subjetividade dos participantes, tais como respostas socialmente desejáveis ou percepções influenciadas por contextos institucionais específicos. Ademais, por se tratar de um estudo de natureza transversal, os dados captam um recorte temporal específico, não permitindo acompanhar possíveis mudanças nas práticas ao longo do tempo. Por fim, reconhece-se que o contexto específico da rede municipal de ensino de Manaus confere singularidade aos resultados, o que demanda cautela na sua extrapolação para outras realidades educacionais.

4. Análise e discussão dos resultados

Os depoimentos dos participantes da pesquisa foram sistematizados em tabelas, com o intuito de organizar e evidenciar as categorias analíticas emergentes, contribuindo para o atendimento do objetivo central do estudo, que consiste em analisar a influência da referida

avaliação no rendimento escolar das escolas públicas do município de Manaus. Essa forma de organização possibilitou uma melhor visualização dos dados, favorecendo a comparação entre as diferentes perspectivas dos sujeitos e a identificação de padrões, recorrências e divergências nas falas.

As categorias construídas foram analisadas à luz do referencial teórico adotado, possibilitando a inferência de sentido e a compreensão das relações entre o uso dos resultados da avaliação e o rendimento escolar nas escolas públicas do município de Manaus. Dessa forma, a organização dos dados em tabelas não se limitou a um recurso descritivo, mas constituiu um instrumento analítico fundamental para responder ao objetivo central da pesquisa.

Dessa forma, no que diz respeito às contribuições e opiniões sobre a ADE na execução do trabalho pedagógico, os principais dados obtidos nas entrevistas foram:

Tabela 1: Respostas dos entrevistados

Participantes	Respostas
Diretores	Contribui para que possamos verificar o que pode ser melhorado a partir dos resultados obtidos. faz parte da cultura da Secretaria, consta no calendário escolar e faz parte da rotina pedagógica da escola. Reavaliação do trabalho desenvolvido na escola e intervenções. Não contribui.
Pedagogos	Mensura os níveis de conhecimento. Um preparatório para os estudantes. Suporte para eles. Diagnóstico de aprendizagem. Melhoria dos níveis de conhecimento. Mostra como está o trabalho do professor e o desenvolvimento dos alunos. Auxilia o trabalho. Termômetro para identificar as dificuldades. Reforço. Melhoria do baixo desempenho. Forma de obter bônus.
Professores	Faz o diagnóstico das dificuldades. Preparar estudantes com simulados. Planejamento de ações. Fazemos reforço. Recebemos orientações da Secretaria para trabalhar os resultados. Trabalhamos as dificuldades para melhorar. Revisamos os conteúdos. Proporciona formações, bem elaborada. Trabalhamos com os resultados para melhorar. Ela é necessária, o problema é o ranqueamento das escolas.

Fonte: Pesquisa de campo 2023.

Os resultados apresentados na Tabela 1 evidenciam que a Avaliação de Desempenho do Estudante tem sido amplamente incorporada ao cotidiano das escolas, sendo reconhecida pelos profissionais como um importante instrumento de diagnóstico e planejamento pedagógico. Entre as principais contribuições apontadas pelos participantes destacam-se a identificação das dificuldades de aprendizagem, reorganização do planejamento, realização de reforço escolar, revisão de conteúdos e aplicação de simulados como preparação para avaliações externas.

A ADE foi criada com o objetivo de subsidiar os Professores, Pedagogos e Diretores Escolares em relação ao acompanhamento do desempenho dos estudantes nos componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática. Com isso, a equipe escolar passou a ser orientada a utilizar os resultados obtidos pedagogicamente para contribuir na melhoria do

rendimento escolar. Sob esse aspecto, a avaliação encontra-se consolidada na rede com data de aplicação, inclusive, prevista no calendário letivo escolar.

As falas dos diretores indicam uma boa aceitação da ADE ao mencionarem sua contribuição no trabalho pedagógico. Somente um Diretor declarou não acreditar na avaliação, divergindo dos demais. É importante frisar a importância do Diretor frente ao cenário das avaliações em larga escala, pois ele atua “ [...] como um agente estratégico para responder aos desafios que se colocam diante de sua prática educativa, tendo em vista que ele é um dos responsáveis pela dinâmica da escola.” (Machado, 2021 p.30). Assim sendo, deve apropriar-se das temáticas que envolvem o contexto educativo de acordo com as diretrizes propostas pela Secretaria.

No grupo dos pedagogos, observou-se maior ênfase na função diagnóstica da avaliação, compreendida como mecanismo de mensuração dos níveis de aprendizagem e identificação de fragilidades dos estudantes. Também foram mencionados aspectos relacionados ao acompanhamento do trabalho docente e ao alcance de metas institucionais, incluindo a associação entre resultados e bonificações.

Entre os professores, sobressaíram percepções voltadas ao uso pedagógico dos resultados, especialmente para planejamento de ações, reforço escolar, revisão de conteúdos, uso de simulados e adequação das estratégias didáticas. As respostas também indicam que a Secretaria orienta as escolas quanto ao tratamento pedagógico dos dados produzidos pela ADE, inclusive por meio de formações e acompanhamento institucional. Vianna (2005, p.122), lembra que “A implementação de um programa de Avaliação, em decorrência de uma decisão política governamental, é um trabalho bastante árduo, mas compensador”.

Para tanto, foi compensador a institucionalização da ADE no município de Manaus, na medida em que permite a orientação do trabalho pedagógico desenvolvido nas escolas. Essas contribuições explicitam a importância da ADE como diagnóstico e aprimoramento do trabalho escolar, demonstrando que “A avaliação pode melhorar a qualidade das aprendizagens, e em consequência, a qualidade do sistema educacional globalmente considerado. Mas, temos de saber utilizá-la (Fernandes, 2009, p. 162). Contudo, ela não pode limitar-se à uma estratégia de bônus ou ranqueamento, criticada pelos entrevistados.

Esses achados corroboram estudos de Gatti (2012), ao demonstrar que avaliações em larga escala podem contribuir para a melhoria do desempenho escolar quando seus resultados são apropriados pedagogicamente e contextualizados à realidade escolar. Nesse sentido, a ADE parece cumprir parcialmente sua finalidade de apoiar o trabalho pedagógico nas escolas municipais de Manaus.

Entretanto, emergiram tensões relevantes relacionadas ao uso dos resultados. Professores e demais profissionais criticaram o ranqueamento das escolas e a vinculação da avaliação a políticas de bonificação, apontando possíveis efeitos negativos, como pressão institucional, competitividade entre unidades escolares e centralidade excessiva nos indicadores quantitativos.

Tal problemática dialoga com as reflexões de Perrenoud (1999), ao alertar que processos avaliativos podem reforçar desigualdades e produzir efeitos classificatórios quando desconsideram as especificidades dos contextos escolares e sociais. Além disso, observou-se influência significativa das avaliações externas sobre as práticas internas, com destaque para intensificação de simulados e priorização de Língua Portuguesa e Matemática, o que pode contribuir para estreitamento curricular.

Ainda assim, os participantes reconhecem que a ADE favorece o mapeamento das dificuldades dos estudantes e o planejamento de intervenções mais direcionadas, fortalecendo a dimensão pedagógica da gestão escolar. Conforme Lück (2012), a gestão pedagógica constitui dimensão central da organização escolar, estando comprometida com o acompanhamento da aprendizagem e ressignificação das práticas educativas para melhoria dos resultados.

Os profissionais ainda relataram que a Secretaria de Educação realiza as orientações com base nos resultados de forma positiva para que façam reforço com os estudantes para melhoria dos indicadores. No entanto, os professores consideram um problema o ranqueamento de resultados das escolas, que pode ocasionar uma competitividade desnecessária.

Desse modo, conclui-se que a ADE é percebida pelos profissionais como ferramenta relevante para acompanhamento do desempenho escolar e reorganização das práticas pedagógicas. Contudo, sua efetividade depende da utilização formativa dos resultados, evitando que a avaliação seja reduzida a mecanismos de controle, ranqueamento ou bonificação, em detrimento de sua função pedagógica.

Os participantes também foram questionados acerca da utilização dos resultados das avaliações da aprendizagem e em larga escala para a melhoria do rendimento em suas escolas, assim como os seus impactos no processo pedagógico.

Tabela 2: Respostas dos entrevistados

Participantes	Respostas
Diretores	Impacto positivo no rendimento. Resultados subsidiam a prática do professor nos planejamentos. Fazemos premiações para motivar os estudantes. Mapeamos as dificuldades. Acompanhamos o rendimento escolar. Os resultados de todas as avaliações são utilizados pelo professor. Existe muita pressão por resultados.
Pedagogos	São utilizados para melhorar as ações e a concepção de avaliação. Fazemos reforço e projetos. Estabelecemos ações de intervenção como aulas e apostilas. Analisamos os resultados com os professores. Diariamente em nossas ações com impacto positivo. Para

	a melhoria do rendimento. Reflexões em reuniões de planejamento.
Professores	Ajuda a identificar as necessidades dos estudantes. Impacto satisfatório. Trabalhamos as habilidades críticas nas atividades e eles estão melhorando no rendimento a cada dia em Língua Portuguesa e Matemática. Acessamos o Sistema e analisamos os dados com base na orientação da secretaria. O ranqueamento é constrangedor. Avaliar é só para ranquear ou tomar alguma providência? Fazemos simulados, exploramos bastante os itens que os alunos tiveram dificuldade e mudamos a prática e percebemos melhoria no rendimento.

Fonte: Pesquisa de campo 2023.

Um dos principais objetivos da aplicação das avaliações, sejam elas de aprendizagem ou em larga escala, consiste na obtenção de dados sobre o desempenho dos estudantes, com vistas ao planejamento e à implementação de ações de melhoria. Conforme argumenta Luckesi (2011), somente um diagnóstico bem elaborado pode orientar intervenções pedagógicas mais eficazes, voltadas à elevação da qualidade da aprendizagem.

No que se refere ao uso dos resultados das avaliações internas e externas e seus impactos no rendimento escolar, observa-se que a maioria dos entrevistados reconhece efeitos positivos nas intervenções pedagógicas realizadas. A análise dos dados avaliativos tem impulsionado ações como reforço de conteúdos, foco no desenvolvimento de habilidades críticas, realização de aulas e simulados, além do planejamento de atividades direcionadas e do mapeamento das dificuldades de aprendizagem, conforme destacado na Tabela 2.

Entretanto, emergem também aspectos críticos nos depoimentos. Um dos entrevistados menciona a intensificação da pressão por resultados, decorrente da prática de ranqueamento das escolas pela Secretaria de Educação, que as classifica como “melhores” ou “piores” com base no desempenho. Tal lógica tende a desconsiderar as desigualdades socioeconômicas e culturais dos estudantes, reduzindo a complexidade do processo educativo a indicadores quantitativos, o que pode gerar distorções na interpretação dos resultados.

Apesar das limitações apontadas, os profissionais afirmaram utilizar os resultados como subsídios para redirecionamento das práticas pedagógicas, com o objetivo de sanar lacunas de aprendizagem dos estudantes, desde que seus resultados sejam utilizados de forma adequada, como ferramenta pedagógica de compreensão da realidade escolar. Para Machado (2021):

[...] as avaliações externas poderão contribuir para nortear práticas que visem à melhoria da aprendizagem de todos os alunos. Todavia, para que isso aconteça se faz necessário o uso adequado dos resultados, pois se constitui em uma importante ferramenta pedagógica sobre a realidade da escola. (p. 152).

É evidente nos depoimentos dos entrevistados uma maior preocupação com as avaliações externas, entretanto, garantem que estão contribuindo com a melhoria do rendimento

interno, mas especificamente na consolidação das aprendizagens nos principais componentes curriculares avaliados.

Sousa & Ferreira (2019) defendem a necessidade de diálogo entre a avaliação interna e externa, ressaltando que ambas devem ser complementares e não excludentes. Para isso, o sistema educacional deve assegurar a especificidade de cada uma, por meio de orientações claras e de processos contínuos de formação e reflexão pedagógica ao longo do ano letivo.

Nesse sentido, o uso inadequado dos resultados pode deslocar o foco da aprendizagem para o desempenho em testes, reduzindo a autonomia pedagógica e incentivando práticas de ensino voltadas para resultados imediatos. Ainda assim, os entrevistados indicam que os diagnósticos provenientes das avaliações têm contribuído para a ressignificação das práticas pedagógicas, sendo o impacto no rendimento escolar predominantemente percebido como positivo.

Segundo os entrevistados, os diagnósticos das avaliações vêm ressignificando as práticas, logo, as ações empreendidas alcançaram sucesso, visto que, o impacto sobre o rendimento escolar foi classificado como positivo. Diante disso, Bauer et al. (2013) comenta:

O impacto de um projeto, de uma ação, traduz-se na criação de novas atitudes, geração de novos conhecimentos e influência sobre novas formas de pensar. Portanto, uma avaliação escolar do rendimento do aluno tem que causar impacto nas decisões e ações realizadas no âmbito educacional. Seus resultados devem propiciar o aprimoramento do ensino e da aprendizagem que ocasionou aqueles resultados evidenciados pela avaliação (p.164).

Os depoimentos analisados evidenciam que a avaliação vem sendo utilizada como uma ferramenta pedagógica contínua, fornecendo subsídios para o planejamento e a reorientação das práticas educativas. Professores, pedagogos e gestores têm recorrido aos dados avaliativos para fundamentar suas ações, buscando garantir a aprendizagem dos estudantes. Diante disso, fortalece Viana (2023) “Não há dúvida, portanto, que a avaliação em larga escala se tornou ferramenta básica da intervenção estatal no mundo escolar, quando o que está em questão define a qualidade do trabalho de escolarização levado a efeito em cada escola” (p. 20).

O objetivo das avaliações, independente do formato, é a aprendizagem, principal condição de uso dos seus resultados. Isso reforça a necessidade de reflexão crítica sobre seus usos e implicações, se estão produzindo efeitos concretos na melhoria do ensino ou se tem induzido práticas pedagógicas excessivamente orientadas por testes.

As informações oriundas das avaliações devem ser amplamente incorporadas nos planos pedagógicos, planos de gestão e projetos escolares, sem cercear a autonomia e criatividade docente. Nesse processo, a formação continuada dos professores possui um papel fundamental.

Por fim, em relação ao ranqueamento das escolas disseminado pela Secretaria de Educação, observa-se um sentimento de insatisfação por parte dos professores, que o consideram injusto diante das condições concretas de trabalho e das desigualdades enfrentadas no cotidiano escolar. Para Luckesi (2018), a avaliação deve servir à investigação da qualidade da realidade educacional, orientando decisões que promovam melhorias efetivas — e não apenas classificações, como citou uma das professoras entrevistadas “tomar alguma providência”.

Em síntese, embora os resultados das avaliações estejam sendo utilizados para orientar práticas pedagógicas, há tensões quanto ao modo como esses dados são apropriados pelas instâncias gestoras, indicando a necessidade de um uso mais crítico, contextualizado e formativo da avaliação no âmbito educacional.

5. Considerações Finais

A partir dos dados coletados na investigação foi possível constatar que a ADE é uma referência avaliativa importante, consolidada na rede municipal de ensino. Contribui como instrumento auxiliador das ações executadas, no aprimoramento do planejamento e consequentemente das práticas em sala de aula. Mas, que ainda precisa ser legitimada, fortalecida e ampliada como uma verdadeira política de avaliação capaz de nortear e/ou aprimorar ações de melhoria da aprendizagem.

A Secretaria de Educação vem motivando as escolas a utilizarem os resultados disponibilizando o sistema ADE que poucos participantes citaram em suas falas denotando assim a necessidade de uma apropriação de resultados mais consistente, melhorias que cabem à instância superior, visto que, nenhuma avaliação é perfeita, porém pode ser replanejada para o melhor atendimento do público avaliado.

Todavia, uma das principais queixas evidenciadas nos depoimentos diz respeito ao ranqueamento das escolas, por impulsionar uma competitividade injusta. Nesse contexto, a equipe escolar passa a ser responsabilizada pelos resultados obtidos sendo pressionada a manter ou melhorar seus indicadores com uma preparação excessiva dos estudantes para as provas. Mesmo assim, acreditam que as práticas foram ressignificadas, pois houve maior valorização do estudo e envolvimento dos professores.

Os docentes classificaram a avaliação municipal como necessária e significativa para a rede municipal de ensino de Manaus, pois tornou-se um subsídio de melhoria da prática em sala de aula pelos diagnósticos de aprendizagem realizados. A partir disso, o trabalho pedagógico tornou-se mais direcionado em torno dos objetivos e metas da escola. A avaliação externa

proporcionou a intensificação das formações dos professores e assim eles passaram a ensinar melhor. A partir disso, identificaram melhoria do rendimento escolar dos seus alunos.

Apesar das contribuições significativas da ADE no rendimento escolar relatadas pelas escolas investigadas, é importante refletir sobre as formas que o trabalho pedagógico está sendo conduzido, pois os estudantes não podem ser preparados unicamente para responder a testes. O currículo escolar obrigatório deve ser trabalhado sem estreitamento de conteúdo. Há de se pensar sobre a articulação entre a avaliação da aprendizagem e a avaliação em larga escala, visto que, uma não anula a outra.

Em vista disso, a formação dos profissionais da escola sobre a temática da avaliação precisa ser priorizada, afinal faz parte do cotidiano escolar. Os Diretores Escolares e os Pedagogos, assim como os Professores devem ser contemplados nas políticas formativas de compreensão e finalidades das avaliações, processos técnicos de elaboração, metodologias de uso e apropriação de resultados.

Nesse sentido, a ADE de fato é utilizada como ferramenta pedagógica de melhoria do rendimento escolar de Manaus, porém necessita ser valorizada como política de avaliação com o aperfeiçoamento dos seus processos e disseminação do seu verdadeiro papel para a rede educacional.

Como contribuição, o estudo amplia a discussão sobre o uso pedagógico das avaliações em larga escala no contexto municipal, evidenciando tanto seus potenciais quanto suas limitações, assim como instrumentos de monitoramento e acompanhamento real das aprendizagens.

Por fim, recomenda-se que as futuras pesquisas adotem abordagens quantitativas e longitudinais, a fim de aprofundar a análise dos impactos da avaliação no desempenho escolar ao longo do tempo.

Referências

ALVARENGA, Estela Maria de. **Metodologia da investigação quantitativa e qualitativa**. 2. ed. Assunção: A4 Diseños, 2019.

BAUER, Adriana; GATTI, Bernardete A.; TAVARES, Marialva R. **Ciclo de debates: vinte e cinco anos de avaliação de sistemas educacionais no Brasil: origem e pressupostos**. Florianópolis: Insular, 2013.

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2011.

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF: MEC, 1996.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, DF: MEC, 2018.

BRASIL. **Constituição (1988)**. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

CASTRO, Maria Helena Guimarães de. Sistemas de avaliação da educação no Brasil: avanços e novos desafios. **São Paulo em Perspectiva**, São Paulo, v. 23, n. 1, p. 5-18, 2009.

FERNANDES, Domingos. **Avaliar para aprender: fundamentos, práticas e políticas**. São Paulo: UNESP, 2009.

FREITAS, Luiz Carlos de. **Avaliação educacional: caminhando pela contramão**. 7. ed. Petrópolis: Vozes, 2014.

GATTI, Bernadete A. **Políticas de avaliação em larga escala e a questão da inovação educacional**. **Série-Estudos**, Campo Grande, n. 33, p. 29-37, 2012.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos de metodologia científica**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

LUCKESI, Cipriano Carlos. **Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições**. 22. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

LUCKESI, Cipriano Carlos. **Avaliação em educação: questões epistemológicas e práticas**. São Paulo: Cortez, 2018.

LUCKESI, Cipriano Carlos. **Avaliação da aprendizagem: componente do ato pedagógico**. São Paulo: Cortez, 2021.

LÜCK, Heloísa. **Perspectivas da avaliação institucional da escola**. Petrópolis: Vozes, 2012.

MACHADO, Aline da Silva Rocha Corrêa. **O gestor escolar e os desafios da apropriação dos resultados da avaliação em larga escala**. São Paulo: Dialética, 2021.

MANAUS. Secretaria Municipal de Educação. **Relatório de monitoramento do Plano Municipal de Educação**. Manaus: SEMED, 2022.

PERRENOUD, Philippe. **Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens**. Porto Alegre: ArtMed, 1999.

SAMPIERI, Roberto Hernández; MENDOZA, Carlos. **Metodologia da pesquisa: as rotas quantitativa, qualitativa e mista**. Cidade do México: McGraw-Hill, 2018.

SILVA, Rodrigo J. M. (org.). **Avaliação somativa ou avaliação contínua?** Natal: Edição do autor, 2022.

SOUSA, Clarilza Prado de; FERREIRA, Sandra Lúcia. Avaliação de larga escala e da aprendizagem na escola: um diálogo necessário. **Psicologia da Educação**, São Paulo, n. 48, p. 13-23, 2019.

SOUZA, Antonio Márcio (org.). **Dimensões da avaliação educacional**. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2011.

VIANA, Paulo Fernando B.; LOPEZ, Edson; PEIXOTO, Carlos. Avaliação de desempenho dos

estudantes (ADE): uma análise dos resultados. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**, ano 8, ed. 7, v. 4, p. 17-33, 2023.

VIANNA, Heraldo Marelim. **Fundamentos de um programa de avaliação educacional**. Brasília: Liber Livro, 2005.

WERLE, Flávia Obino Corrêa. Políticas de avaliação em larga escala na educação básica. **Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação**, Rio de Janeiro, v. 19, n. 73, p. 769-792, 2011.